
**ТЕХНОЛОГИЯ CRISPR/CAS9 НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ
ВЕКТОРА ДЛЯ ГЕНА *PHYA1*
CRISPR/CAS9 TECHNOLOGY BASED ON THE VECTOR DESIGN FOR
THE *PHYA1* GENE**

У.А. Орифжонова, Х.А. Убайдуллаева

Центр геномики и биоинформатики Академии наук Республики
Узбекистан; г. Ташкент, Узбекистан; orifjonovaumidakhan@gmail.com

Ключевые слова: ген *PHYA1*, технология *CRISPR/CAS9*, *Gossypium hirsutum*, векторная конструкция, соматический эмбриогенез

Хлопчатник (*Gossypium* spp.) – одно из основных сельскохозяйственных растений с экономическим вкладом в мировой рынок, который оценивается примерно в 500 млрд долларов США. Хлопок, получаемый из растительного сырья, обеспечивает ежегодный доход для 100 млн хозяйствующих субъектов в 150 странах мира. Из культивируемых в мире 53 видов хлопчатника, наиболее часто используются *Gossypium hirsutum*, *G. barbadense*, *G. arboreum* и *G. herbaceum*. *G. hirsutum* (хлопчатник со средней длиной волокон) и *G. barbadense* (хлопчатник с тонкими, длинными и прочными волокнами) – это аллотетраплоидные виды. Благодаря своей способности адаптироваться к различным условиям окружающей среды, производить высококачественное волокно и высокой урожайности, 95 % площадей, на которых выращивают хлопок, занимает сорт *G. hirsutum*. На долю *G. barbadense*, а также на сорта с диплоидным набором хромосом (*G. arboreum* и *G. herbaceum*), приходится оставшиеся 5%.

В настоящее время хлопчатник стал модельным объектом исследований, направленных на получение сортов с высокой урожайностью, качественными, длинными и прочными волокнами, то есть сортов, соответствующих современным требованиям текстильной промышленности. В частности, для повышения физиологических и агрономических характеристик хлопчатника с помощью технологии РНК-интерференции за счет снижения на 70% экспрессии гена *PHYA1* (группа фоторецепторов, отвечающих за реакцию на красный и дальний красный свет) были получены сорта хлопчатника с высокой урожайностью, ранним созреванием и длинными волокнами. С целью дальнейшего улучшения агрономических характеристик с помощью технологии *CRISPR/Cas9* проводится трансформация хлопчатника линии Cocker-312 для создания векторной конструкции для нокаута гена *PHYA1*.

DOI:10.5281/zenodo.17058854

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

